

EDN RUDZMU

DOI 10.5281/zenodo.13788869

УДК 631. 319

Соболевский И. В.¹, Куклин В. А.^{1,2}, Исмаилов Я. Н.¹

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ КОЛЬЦЕВОЙ БОРОНЫ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

²ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»

Реферат. *Использование комбинированных агрегатов, сочетающих в своей конструкции различные типы рабочих органов, оказывающих последовательное механическое воздействие на обрабатываемый пласт и обеспечивающих его обработку за один рабочий проход, положительно сказывается на сохранении структуры почвы и минимизирует проявление эрозионных явлений при выполнении технологического процесса её поверхностной обработки. Нами была разработана конструкция агрегата почвообрабатывающего комбинированного АПК-3,8М. Одной из особенностей конструкции данного агрегата является экспериментальная секция упругих ротационных борон, формирующая в процессе работы лунки, повышающие противозэрозионную устойчивость поверхности поля. Целью исследований является определение основных показателей процесса поверхностной обработки почвы, после прохода серийных рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С и экспериментальной секции упругих ротационных борон. Исследования проведены в отделе механизации производства и разработки новых образцов оборудования ФГБУН «НИИСХ Крыма» с использованием почвенного канала лаборатории бионической агроинженерии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 2024 г. В процессе исследований перед обработкой почвы в канале была определена влажность W , которая составила 16–18 %. Твёрдость почвы находилась в диапазоне от 185,22 Н/см² до 189,37 Н/см², а деформационный показатель почвы находился в диапазоне от $1,87 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{Н}$ до $2,43 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{Н}$. Результаты лабораторных исследований показали, что увеличение угла атаки приводит к переходу борон в режим хорошей заглубляемости и интенсивному крошению пласта, а также боковому смещению почвенных агрегатов. Возрастает сила бокового увода секций бороны, а выталкивающая сила рабочих органов благодаря хорошему заглублению рыхлителей уменьшается, что приводит к снижению интенсивности их колебаний. При этом у исследуемой экспериментальной секции упругих ротационных борон частота колебаний в 1,7–2,1 раза больше по сравнению с серийной секцией рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С. Анализ показателей качества процесса поверхностной обработки показал, что увеличение угла атаки секции борон благоприятно сказывается на степени крошения и глыбистости. Экспериментальная секция упругих ротационных борон в процессе работы благодаря изменению угла атаки в диапазоне от 14 до 22 градусов увеличивает степень крошения на 13,06 %, при этом глыбистость снижается на 18,78 %. Использование упругих колебаний секции ротационных борон обеспечивает повышение степени крошения в сравнении с мотыгой ротационной навесной МРН-6,3С на 13 %.*

Ключевые слова: комбинированный агрегат, упругая ротационная борона, микрорельеф, почва, глыбистость, крошение, частота, скорость движения, тяговое сопротивление.

Для цитирования: Соболевский И. В., Куклин В. А., Исмаилов Я. Н. Определение качественных и энергетических показателей рабочих органов кольцевой бороны в лабораторных условиях // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 195–204. EDN: RUDZMU. DOI: 10.5281/zenodo.13788869.

For citation: Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Ismailov Ya. N. Determination of the qualitative and energy indicators of the working bodies of a ring harrow under laboratory conditions // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 195–204. EDN: RUDZMU. DOI: 10.5281/zenodo.13788869.

Введение

Повышение качества и снижение энергоемкости обработки почвы неразрывно связано с совершенствованием конструкций почвообрабатывающих рабочих органов и оптимизацией их режимов работы. Использование комбинированных агрегатов, сочетающих в своей конструкции различные типы рабочих органов, оказывающих последовательное механическое воздействие на обрабатываемый пласт почвы и обеспечивающих обработку за один рабочий проход положительно сказывается на сохранении структуры почвы и минимизирует проявление эрозионных явлений при выполнении технологического процесса поверхностной обработки почвы [1–3]. Известно, что использование в конструкциях рабочих органов упругих элементов обеспечивает возникновение колебаний и дает возможность интенсифицировать процесс крошения почвы [4, 5].

Проведенный анализ существующих конструкций технических средств для использования в почвозащитной системе минимальной обработки почвы показал, что важнейшим результатом их воздействия является сохранение достаточного количества стерни на поверхности и формирование почвозащитного микрорельефа. Нашли применение как лаповые, так и ротационные рабочие органы, а в качестве финишной операции в большинстве случаев используется прикатывание с целью уплотнения образованной мелкокомковатой структуры почвы до оптимальных показателей [6, 7].

Для почвенных условий Республики Крым и Юга России нами была разработана конструкция агрегата почвообрабатывающего комбинированного АПК-3,8М который предназначен для проведения сплошной, предпосевной и паровой обработок почв с одновременным боронованием и прикатыванием [8]. Одной из особенностей конструкции АПК-3,8М является экспериментальная секция упругих ротационных борон, формирующая в процессе работы лунки, повышающие противозерозионную устойчивость поверхности поля [9].

Цель исследований – определение основных показателей процесса поверхностной обработки почвы после прохода серийных рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С и экспериментальной секции упругих ротационных борон.

Материалы и методы исследований

Исследования экспериментальной секции упругих ротационных борон, входящей в состав комбинированного агрегата АПК-3,8М [10], проведены в отделе механизации производства и разработки новых образцов оборудования ФГБУН «НИИСХ Крыма» с использованием почвенного канала лаборатории бионической агроинженерии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в 2024 г.

Объект исследований – технологический процесс поверхностной обработки почвы экспериментальной секцией упругих ротационных борон, предмет – влияние конструктивных и режимных параметров экспериментальной секции упругих ротационных борон на энергетические и качественные показатели обработки почвы.

Исследуемый элемент комбинированного агрегата АПК-3,8М – секция

упругих ротационных борон (рисунок 1) предназначена для дополнительного крошения крупных почвенных глыб и комков. Параллельно за счет рыхлительных зубьев обеспечивается распределение растительных остатков и сорных растений по обработанной поверхности поля. Также происходит процесс разравнивания микрорельефа почвы путем перемещения упругими звеньями борон массива почвы с гребней в борозды.

Рисунок 1 – Экспериментальная секция упругих ротационных борон АПК-3,8М

Примечание. А – 3D-модель рабочих органов комбинированного агрегата АПК-3,8М; Б – разрез секции упругих ротационных борон: 1 – секция, 2 – упругие кольца, 3 – рыхлительные зубья.

Лабораторные исследования секции упругих ротационных борон в почвенном канале выполняли с учетом требований ГОСТ 33687-2015 «Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Методы испытаний».

Для выполнения требований комбинированной обработки почвы в соответствии с технологическим процессом работы комбинированного агрегата АПК-3,8М перед проходом исследуемых борон почву в канале предварительно увлажняли, выравнивали и прикатывали. Определяли показатели влажности, твердости и деформационного показателя. Измерения осуществляли с использованием портативного почвенного влагомера TR 46908 и твердомера Ю.Ю. Ревякина. Далее осуществляли рабочий проход рыхлительных рабочих органов в виде стрелчатых лап, используемых на АПК-3,8М.

Исследуемые бороны жестко фиксировались на транспортной тележке (рисунок 2). К ним подключались пьезоэлектрические акселерометры ВС110, которые осуществляли регистрацию частоты колебаний (рисунок 3).

Перед тележкой устанавливался тензометрический датчик TS21-T2-2, который регистрировал значения тягового сопротивления и передавал их через портативную тензостанцию ZET 017-T8-4 на ноутбук Lenovo Ideapad 310-15 IAP-3. С помощью программного обеспечения ZETLAB выполнена обработка экспериментальных данных.

Все этапы проведения испытаний осуществляли на основе двухфакторного эксперимента типа $N = 2^2$. Для данного типа эксперимента были определены исследуемые уровни варьирования регулируемых факторов (таблица 1).

После завершения опыта проведена статистическая обработка и анализ полученных данных показателей вибрации и тягового сопротивления борон, а также в программе Microsoft Excel осуществлена их графическая интерпретация.

Качественные показатели обработки почвы определяли агрегатным составом почвенных проб в соответствии с ГОСТ 20915-75 [11].

Рисунок 2 – Исследуемые рабочие органы борон в почвенном канале

Примечание. А – серийные рабочие органы мотыги ротационной навесной МРН-6,3С; Б – экспериментальная секция упругих ротационных борон.

Рисунок 3 – Амплитудно-частотная характеристика экспериментальной секции упругих ротационных борон по второму датчику вибрации (экспериментальный проход на глубине 0,12 м)

Таблица 1 – Пределы интервалов варьирования регулируемых факторов

Уровень фактора	Фактор	
	угол атаки α_k , град	скорость движения V_t , м/с
	x_1	x_2
лабораторные исследования		
Верхний (+1)	22	1,4
Нижний (-1)	14	1,0
Нулевой (0)	18	1,2
Интервал варьирования	4	0,2

Результаты и их обсуждение

В процессе исследований перед обработкой почвы в канале была определена влажность W , которая составила 16–18 %. Твёрдость почвы находилась в диапазоне от 185,22 Н/см² до 189,37 Н/см², а деформационный показатель почвы находился в диапазоне от $1,87 \cdot 10^{-7}$ м²/Н до $2,43 \cdot 10^{-7}$ м²/Н.

В таблице 2 приведены результаты частоты колебаний k и тягового сопротивления P испытываемых рабочих органов борон.

Для более наглядного определения характера влияния угла атаки α_k рабочих органов исследуемых секций борон построены графики зависимости тягового сопротивления P , а также частоты колебаний k при максимальной скорости движения тележки $V_T = 1,4$ м/с, которые приведены на рисунках 4 и 5.

Таблица 2 – Результаты частоты колебаний и тягового сопротивления испытываемых рабочих органов борон (глубина боронования 0,12 м)

Показатель	Экспериментальная секция упругих ротационных борон		Серийная секция рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С	
	угол атаки α_k , град	частота колебаний k , Гц	тяговое сопротивление P , Н	частота колебаний k , Гц
скорость движения $V_T = 1,4$ м/с				
14	1,97	1226,2	1,14	1661,1
18	1,95	1347,8	1,09	1783,9
22	1,89	1468,3	1,03	1908,4
скорость движения $V_T = 1,2$ м/с				
14	1,87	1174,5	1,02	1609,5
18	1,84	1296,1	0,98	1737,4
22	1,78	1420,8	0,92	1865,5
скорость движения $V_T = 1,0$ м/с				
14	1,76	1116,3	0,90	1561,6
18	1,74	1245,7	0,84	1689,1
22	1,69	1372,2	0,79	1816,3

Рисунок 4 – График зависимости тягового сопротивления P от угла атаки α_k рабочих органов исследуемых секций борон при максимальной скорости движения тележки $V_T = 1,4$ м/с

Примечание. Здесь и далее: $P_э$ – экспериментальная секция упругих ротационных борон; $P_с$ – серийная секция рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С.

Анализ данных, отображенных в таблице 2, и графических зависимостей на рисунках 4 и 5 показывает, что увеличение угла атаки α_k , который определяется из условия обеспечения соответствующей зоны перекрытия рыхлительных зубьев соседних упругих кольцевых рабочих органов бороны, приводит к снижению частоты колебаний k на 4,2–10,7 %, при этом происходит увеличение тягового сопротивления на 14,9–19,7 %.

Такое варьирование показателя вибрации и энергетического показателя связано с тем, что изменение угла атаки приводит к переходу борон в режим

хорошей заглубляемости и интенсивному крошению пласта, а также боковому смещению почвенных агрегатов. Возрастает сила бокового увода секций бороны, а выталкивающая сила рабочих органов за счет хорошего заглубления рыхлителей снижается, что приводит к снижению их колебаний. При этом у исследуемой экспериментальной секции упругих ротационных борон частота колебаний больше в 1,7–2,1 раза по сравнению с серийной секцией рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С.

Рисунок 5 – График зависимости частоты колебаний k от угла атаки α_k рабочих органов исследуемых секций борон при максимальной скорости движения тележки $V_T = 1,4$ м/с

Данный результат связан с тем, что, в отличие от жестко закрепленных на осях рабочих органов мотыги ротационной, натянутые между собой упругие кольца рабочих органов при взаимодействии с почвенными агрегатами рыхлительными зубьями создают виброударное воздействие с соответствующими колебаниями. Рациональное расположение рыхлящих зубьев на упругих кольцах под углом 30 градусов обеспечивает скользящее движение вглубь обрабатываемого почвенного пласта с минимальным сопротивлением. В результате тяговое сопротивление у секции упругих ротационных борон уменьшается в сравнении с серийной секцией рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С на 32,3–35,4 %.

На основании полученных экспериментальных данных построены уравнения регрессии в кодированных переменных (X_1 – угол атаки α_k рабочих органов исследуемых секций борон, X_2 – скорость движения тележки V_T):

– для экспериментальной секции упругих ротационных борон:

$$Y_{\alpha} = 1295,733 + 124,5X_1 + 51,483X_2 - 3,45X_1X_2; \quad (1)$$

– для серийной секции рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С:

$$Y_{\alpha} = 1736,842 + 125,51X_1 + 47,892X_2 - 1,88X_1X_2. \quad (2)$$

Статистическая проверка результатов исследований по критериям Фишера и Кохрена показала адекватность предложенных моделей и воспроизводимость полученных результатов, так как при табличном значении $F_t = 7,7086$ расчетное F_p для уравнения (1) составило 0,178, а для уравнения (2) – соответственно 0,08. Оценка по критерию Стьюдента позволила отсеять незначимые коэффициенты в

полученных уравнениях регрессии. При этом значимыми являются коэффициенты, которые для уравнения (1) удовлетворяют условию $|b_i| \geq 22,74$, а для уравнения (2) – условию $|b_i| \geq 18,83$.

Для экспериментальной секции упругих ротационных борон и серийной секции рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С с учётом оценки значимости коэффициентов, представленных в натуральных значениях переменных, получены уравнения регрессии:

– для экспериментальной секции упругих ротационных борон:

$$P_{\text{Э}} = 426,59 + 31,13 \alpha_{\text{к}} + 257,42 V_{\text{Т}}; \quad (3)$$

– для серийной секции рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С:

$$P_{\text{Э}} = 884,71 + 31,38 \alpha_{\text{к}} + 239,45 V_{\text{Т}}. \quad (4)$$

Как показал анализ уравнений (1–4), значительное увеличение тягового сопротивления борон происходит в основном от возрастания их угла атаки и скорости движения. Влияние угла атаки $\alpha_{\text{к}}$ является более существенным в сравнении со скоростью движения тележки $V_{\text{Т}}$.

Значительное различие в тяговом сопротивлении (35,49 %) исследуемые секции борон имеют при угле атаки $\alpha_{\text{к}}=14$ градусов и скорости движения тележки $V_{\text{Т}} = 1,4$ м/с. У секции упругих ротационных борон при их сравнении с серийным прототипом МРН-6,3С в среднем тяговое сопротивление оказалось меньше на 33,85 %.

В таблице 3 представлены основные результаты оценки показателей качества процесса поверхностной обработки почвы после прохода серийных рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С и экспериментальной секции упругих ротационных борон, таких как степень крошения и глыбистость.

Таблица 3 – Результаты экспериментальных показателей степени крошения и глыбистости почвы исследуемыми секциями борон при скорости движения тележки $V_{\text{Т}}= 1,4$ м/с

Угол атаки $\alpha_{\text{к}}$, град	Степень крошения, %		Глыбистость, %	
	серийная секция рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С	экспериментальная секция упругих ротационных борон	серийная секция рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С	экспериментальная секция упругих ротационных борон
14	63,91	71,57	5,34	4,67
18	64,72	73,47	5,07	4,12
22	66,21	75,24	4,28	3,17
Среднее значение	64,95	73,43	4,9	3,98

Из анализа таблицы 3 результатов качества процесса поверхностной обработки видно, что увеличение угла атаки секции борон благоприятно сказывается на степени крошения и глыбистости. Экспериментальная секция упругих ротационных борон в процессе работы за счет изменения угла атаки в диапазоне от 14 до 22 градусов увеличивает степень крошения на 13,06 %, при этом глыбистость снижается на 18,78 %. Использование колебаний секции упругих ротационных борон обеспечивает повышение степени крошения в сравнении с мотыгой ротационной навесной МРН-6,3С на 13 %.

Выводы

Результаты лабораторных исследований показали, что увеличение угла атаки приводит к переходу борон в режим хорошей заглабляемости и интенсивному крошению пласта, а также боковому смещению почвенных агрегатов. Возрастает сила бокового увода секций бороны, а выталкивающая сила рабочих органов за счет хорошего заглабления рыхлителей снижается, что приводит к уменьшению интенсивности их колебаний. При этом у исследуемой экспериментальной секции упругих ротационных борон частота колебаний выше в 1,7–2,1 раза по сравнению с серийной секции рабочих органов мотыги ротационной навесной МРН-6,3С.

При этом, из результатов качества процесса поверхностной обработки видно, что увеличение угла атаки секции борон благоприятно сказывается на степени крошения и глыбистости. Экспериментальная секция упругих ротационных борон в процессе работы за счет изменения угла атаки в диапазоне от 14 до 22 градусов увеличивает степень крошения на 13,06 %, при этом глыбистость снижается на 18,78 %. Использование колебаний секции упругих ротационных борон обеспечивает повышение степени крошения в сравнении с мотыгой ротационной навесной МРН-6,3С на 13 %.

Литература

1. Камбулов С. И., Пархоменко Г. Г., Семенихина Ю. А., Божко И. В. Использование мульчирующих катков в конструкции комбинированных почвообрабатывающих агрегатов // Таврический вестник аграрной науки. 2020. № 3 (23). С. 113–121. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-3-23-113-121.
2. Курдюмов В.И., Шаронов И.А., Зыкин Е.С., Прошкин Е.Н., Прошкин В.Е. Оптимизация параметров прикатывающего устройства комбинированного посевного агрегата // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2014. № 1. С. 34–37.
3. Гурбанов Г. Я., Гасанов М. Г., Мустафаев Р. М., Мамедов З. В. Исследование технологии защиты почвы от эрозии // Аграрный научный журнал. 2022. № 6. С. 88–90. DOI: 10.28983/asj.y2022ibppr88-90.
4. Федоренко И.Я. Теория взаимодействия вибрационных рабочих органов с почвой // Тракторы и сельхозмашины. 2016. № 3. С. 15–19.
5. Гапич Д. С., Косильников Р. А., Фомин С. Д., Карсаков А. А. Теоретическое обоснование размещения виброгенератора на стойке культиватора // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2023. № 3 (71). С. 424–438. DOI: 10.32786/2071-9485-2023-03-43.
6. Борисенко И. Б., Пындак В. И., Сухов И. М. Почвообрабатывающее орудие с перфорационными катками // Техника и оборудование для села. 2010. № 5. С. 23–24.
7. Курдюмов В. И., Зыкин Е. С., Гаврилова В. Е. Обоснование диаметра дискового рыхлителя орудия для прикатывания почвы // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 2 (42). С. 13–17. DOI: 10.18286/1816-4501-2018-2-13-17.
8. Соболевский И. В., Куклин В. А., Калафатов И. И. Обоснование конструктивных параметров и расположения рабочих органов агрегата почвообрабатывающего комбинированного // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 2 (34). С. 102–109. DOI: 10.5281/zenodo.8272005.
9. Несмиян А. Ю., Семенихин А. М., Богомягих В. А., Фоменко Д. С. Обоснование параметров приспособления для формирования противоэрозионного рельефа в междурядьях пропашных культур // Вестник аграрной науки Дона. 2017. № 4 (40). С. 21–30.
10. Патент РФ № 220117 «Культиватор навесной для сплошной обработки почвы» // Авторы: Соболевский И. В., Калафатов И. И., Евдокимов В. Н., Болильий А. О., Соболевская Е. В. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». Бюлл. № 24. 11 с.
11. Фомин Г. С. Фомин А. Г. Почва. Контроль качества и экологической безопасности по международным стандартам. М.: Протектор, 2001. 304 с.

References

1. Kambulov S. I., Parkhomenko G. G., Semenikhina Yu. A., Bozhko I. V. Use of mulching rollers designed for a combined tillage unit // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2020. No. 3 (23). P. 113–121. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-3-23-113-121.

2. Kurdyumov V. I., Sharonov I. A., Zykin E. S., Proshkin E. N., Proshkin V. E. Optimization of parameters of the press wheel of the combined sowing unit // *Agricultural Machinery and Technologies*. 2014. No. 1. P. 34–37.
3. Gurbanov G. Ya., Gasanov M. G., Mustafaev R. M., Mamedov Z. V. Research of soil protection technology from erosion // *Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal*. 2022. No. 6. P. 88–90. DOI: 10.28983/asj.y2022i6pp88-90.
4. Fedorenko I. Ya. Theory of interaction between vibratory tillage tools and soil // *Tractors and agricultural machinery*. 2016. No. 3. P. 15–19.
5. Gapich D. S., Kosulnikov R. A., Fomin S. D., Karsakov A. A. Theoretical justification of placing a vibration generator on a cultivator rack // *Proc. of the Lower Volga Agro-University Complex*. 2023. No. 3 (71). P. 424–438. DOI: 10.32786/2071-9485-2023-03-43.
6. Borisenko I. B., Pyndak V. I., Sukhov I. M. A tiller with perforating roller packers // *Machinery and equipment for rural area*. 2010. No. 5. P. 23–24.
7. Kurdyumov V. I., Zykin E. S., Gavrilova V. E. The substantiation of the diameter of the disk ripper of a device for soil compaction // *Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy*. 2018. No. 2 (42). P. 13–17. DOI: 10.18286/1816-4501-2018-2-13-17.
8. Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Kalafatov I. I. Justification of design parameters and location of the working bodies of the combined tillage unit // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2023. No. 2 (34). P. 102–109. DOI: 10.5281/zenodo.8272005.
9. Nesmiyan A. Yu., Semenikhin A. M., Bogomyagkikh V. A., Fomenko D. S. The justification of parameters of the appliance for the formation of the anti-erosion relief between rows of row crops // *Don Agrarian Science Bulletin*. 2017. No. 4 (40). P. 21–30.
10. Patent RF No. 220117 “Mounted cultivator for continuous soil cultivation” // Authors: Sobolevsky I. V., Kalafatov I. I., Evdokimov V. N., Bolily A. O., Sobolevskaya E. V. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea. Bull. No. 24. 11 p.
11. Fomin G. S. Fomin A. G. Soil. Quality control and environmental safety according to international standards. Moscow: Protektor, 2001. 304 p.

UDC 631.319

Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Ismailov Ya. N.

DETERMINATION OF THE QUALITATIVE AND ENERGY INDICATORS OF THE WORKING BODIES OF A RING HARROW UNDER LABORATORY CONDITIONS

Summary. The use of combined units, which integrate various types of working bodies in their design, exerting a consistent mechanical effect on the processed layer and ensuring its processing in one working pass, has a positive effect on the soil structure preservation and minimizes the occurrence of erosion phenomena during the technological process of surface treatment. We have developed the design of the combined soil-cultivating unit APK-3.8M. One of the unit's distinctive features is the experimental section of elastic rotary harrows, which forms holes during operation and thereby increases the erosion resistance of the field surface. The purpose of the research was to determine the main indicators of the soil tillage after the passage of the serial working bodies of the mounted rotary hoe MRN-6.3S and the experimental section of elastic rotary harrows. The research was carried out at the Department of Mechanization of Production and Development of New Types of Equipment (Research Institute of Agriculture of Crimea) in collaboration with the Laboratory of Bionic Agroengineering (V.I. Vernadsky Crimean Federal University) in 2024. Before cultivating soil in the canal, all necessary parameters were determined: soil moisture content (W) was 16–18 %; soil hardness ranged from 185.22 N/cm² to 189.37 N/cm²; soil deformation index varied from $1.87 \cdot 10^{-7}$ m²/N to $2.43 \cdot 10^{-7}$ m²/N. The findings of the laboratory studies indicated that an increase in the angle of attack resulted in the good penetration and intensive crumbling, as well as lateral displacement of soil aggregates. Moreover, the lateral pull force of the harrow sections increased, while the buoyancy force of the working bodies, due to the good depth of the rippers, decreased, which, in turn, led to a reduction in their vibrations. At the same

time, the oscillation frequency of the experimental section of elastic rotary harrows was 1.7–2.1 times higher than that of the serial working bodies of the MRN-6.3S. The analysis of quality indicators of the surface treatment process has demonstrated that an increase in the angle of attack of the harrow section has a beneficial effect on the degree of crumbling and lumpiness. Changing the angle of attack in the experimental section of elastic rotary harrows from 14 to 22 degrees resulted in a 13.06 % increase in crumbling, while the degree of lumpiness decreased by 18.78 %. The use of elastic vibrations of the rotary harrow section ensures an increase in crumbling, in comparison with the MRN-6.3S, by 13 %.

Keywords: combined unit, elastic rotary harrow, microrelief, soil, lumpiness, crumbling, frequency, speed, traction resistance.

Соболевский Иван Витальевич, кандидат технических наук, доцент, заведующий отделом механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Куклин Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технических систем в агробизнесе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Вернадского, 4; научный сотрудник отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Исмаилов Якуб Ниязиевич, младший научный сотрудник лаборатории основ сельскохозяйственной агроинженерии отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: yakub.ismailov.95@mail.ru.

Sobolevsky Ivan Vitalievich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor, head of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Kuklin Vladimir Alekseevich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of the Department of technical systems in agribusiness, V.I. Vernadsky Crimean Federal University; 4, Vernadskogo Prospekt, Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russia; researcher of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Ismailov Yakub Niyazievich, junior researcher at the Laboratory of fundamentals of agricultural agroengineering, Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: yakub.ismailov.95@mail.ru.

Отчетное исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым в рамках научного проекта РНФ № 23-29-10012 «Разработка почвозащитной системы минимальной обработки почвы южных регионов Российской Федерации».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.07.2024.

Дата принятия к печати – 29.07.2024.